

HWZ Working Paper Series

Interne soziale Medien auf dem
Vormarsch

2019

**Eine Analyse zum Einsatz von internen
sozialen Medien und zur Förderung von
Mitarbeiterengagement**

Ute Dehn Christen

Hochschule für Wirtschaft Zürich

HWZ

Interne soziale Medien auf dem Vormarsch

Eine Analyse zum Einsatz von internen sozialen Medien und zur Förderung von Mitarbeiterengagement

Ute Dehn Christen, lic. phil.¹

¹ Ute Dehn Christen ist Unternehmerin und Dozentin an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich (Schweiz) für Interne Kommunikation, Change- und Krisenmanagement. Ihre E-Mail-Adresse lautet: ute.dehn@fh-hwz.ch

Abstract

Das vorliegende Working Paper geht auf den Zusammenhang zwischen interner Kommunikation, Mitarbeiterengagement und dem Aufkommen von internen sozialen Medien ein.

Die interne Kommunikation ist heute ein anerkanntes Mittel, um den Unternehmenserfolg zu steigern. War bisher die Mitarbeiterzufriedenheit der Gradmesser für eine wirkungsvolle interne Kommunikation, so rückt der Begriff des Mitarbeiterengagements mehr und mehr in den Vordergrund. Engagierte Mitarbeitende sind aktiver, begeisterungsfähig und haben im Idealfall einen positiven Einfluss auf die Weiterempfehlungsbereitschaft des Arbeitgebers oder auf die Kundenzufriedenheit.

Unabhängig voneinander haben unterschiedliche Studien in den letzten Jahren nachgewiesen, dass interne, unternehmensweite soziale Medien auf dem Vormarsch sind und das Potenzial haben, das Mitarbeiterengagement positiv zu beeinflussen. Als integrierter Bestandteil der internen Kommunikation haben sie gegenüber den althergebrachten Intranets grosse Vorteile, vor allem aufgrund ihrer multimedialen Funktionen und der Möglichkeiten der besseren Vernetzung und des Wissensaustausches – Faktoren, die für das Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen und das Mitarbeiterengagement förderlich sind. Diese Ergebnisse wurden durch eine Online-Befragung von 157 Beschäftigten im Rahmen einer Bachelor Thesis der HWZ bestätigt. Die Nutzung eines sozialen Mediums korreliert darin positiv mit der Identifizierung mit dem Unternehmen und der Bereitschaft, sich für dieses zu engagieren.

Unternehmen sind gut beraten, solche Plattformen in Ergänzung oder Ablösung zu bestehenden Intranets einzuführen. Dabei ist der Befähigung der Mitarbeitenden und der Vorbildfunktion des Managements grosse Aufmerksamkeit zu schenken, um die wertvolle betriebswirtschaftliche Ressource des Mitarbeiterengagements voll ausschöpfen zu können.

Schlüssel- Wörter

Interne Kommunikation, Mitarbeiterengagement, Unternehmenskultur, Soziale Medien, Kollaborationsplattformen, Vernetzung, Wissensaustausch

Reviewed

Januar 2019

Verfügbar online

April 2019

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	1
2. VON DER INTERNEN KOMMUNIKATION ZUM MITARBEITERENGAGEMENT.	2
3. DIE BEDEUTUNG VON INTERNEN SOZIALEN MEDIEN	4
3.1 Technische und kommunikative Vorteile.....	4
3.2 Höheres Mitarbeiterengagement.....	4
3.3 Aktuelle Beispiele	6
3.4 Mögliche Hürden.....	7
4. FAZIT UND EMPFEHLUNGEN	7
Quellenverzeichnis	9

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 – Einflussfaktoren auf das Mitarbeiterengagement	3
Abbildung 2 – Einsatz von Instrumenten in der internen Kommunikation.....	5
Abbildung 3 – Bessere Vernetzung dank geschäftsinterner Social-Media-Kanäle	6
Abbildung 4 – Bevorzugte Instrumente der internen Kommunikation.....	7

1. Einleitung

Die zunehmende Bedeutung der internen Kommunikation als strategisches Führungsmittel und harter betriebswirtschaftlicher Faktor hat sich allgemein durchgesetzt. Empirische Befragungen von Kommunikationsverantwortlichen verdeutlichen den hohen Stellenwert der Mitarbeiterkommunikation und die Bereitschaft, in diese zu investieren (Mast, 2016). Im Erhebungsjahr 2014 nannten 63 Prozent der 500 Befragten u. a. den Ausbau des Intranets als wichtigstes Vorhaben in der Unternehmenskommunikation. Zu den wirkungsvollsten Zielen der internen Kommunikation in Unternehmen zählen der Austausch von Wissen und die Vernetzung der Mitarbeitenden untereinander. Das ist ein Grund, warum sich das Intranet als uneingeschränktes Leitmedium der internen Unternehmenskommunikation durchgesetzt hat.

Obwohl viele Unternehmen im letzten Jahrzehnt hohe Investitionen in den Ausbau des Intranets getätigt haben, erfüllen diese nur noch bedingt die Ansprüche an die heutige Mediennutzung. Viele Intranets sind in die Jahre gekommen. Ein unkompliziertes Austauschen von Informationen, Vernetzen, Verlinken und Liken, wie wir es in unserem Kommunikationsverhalten in den sozialen Medien gewohnt sind, sind auf diesen Plattformen kaum möglich. Sie sind unübersichtlich, schwerfällig, altmodisch im Design und haben sich zu Datenfriedhöfen entwickelt. Das liegt unter anderem auch daran, dass im Kampf um IT-Ressourcen die Weiterentwicklung der Intranets gegenüber Kundenapplikationen oft das Nachsehen hatte und in die zweite Reihe gestellt wurde.

Diese Defizite können neue interne Social-Media-artige Kollaborationsplattformen ausfüllen, indem sie Intranets ergänzen oder ersetzen. Sie ermöglichen den Mitarbeitenden das einfache Vernetzen und den unkomplizierten Wissensaustausch mit Hilfe von Chatfunktionen oder das Sharen von Inhalten, Bildern, Videos etc. Für die Mitarbeitenden eröffnen sich damit neue Kommunikationswege und -arten, die vermehrt auch emotionale und persönliche Aspekte berücksichtigen.

Die auch «Enterprise Social Networks» genannten Plattformen ermöglichen eine effiziente und wirkungsvolle interne Kommunikation, die das Potenzial hat, sich positiv auf das Mitarbeiterengagement auszuwirken. «Eine offene Kommunikation, die den Mitarbeitenden zu spüren gibt, dass sie als aktive und wichtige Teile des Wertschöpfungsprozesses wahrgenommen werden, fördert die Motivation und das Engagement [...]» (Einwiller, Klöfer & Nies, 2008, S. 228).

In einer im Frühling 2018 eingereichten Bachelor Thesis der HWZ (Infanger, 2018) wird aufgezeigt, dass interne soziale Medien nicht nur auf dem Vormarsch sind, sondern auch als Bestandteil der internen Kommunikation eine bessere Vernetzung untereinander und die Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen fördern – beides Einflussfaktoren von Mitarbeiterengagement (Welch, 2011).

Der Befund, dass geschäftsinterne Social-Media-Plattformen eine positive Wirkung auf die interne Kommunikation und konsequenterweise auf das Mitarbeiterengagement haben, kann für Unternehmen von grosser Bedeutung sein, denn der Nutzen in Form höherer Loyalität und Produktivität ist gross. Das vorliegende Working Paper zeigt diese Möglichkeiten und den Nutzen für Arbeitgeber auf.

2. Von der internen Kommunikation zum Mitarbeiterengagement

Die Wirksamkeit einer erfolgreichen internen Unternehmenskommunikation wurde im letzten Jahrhundert durchgängig am Grad der Zufriedenheit der Mitarbeitenden gemessen. Zufriedene Mitarbeitende zeichnen sich durch Loyalität und eine höhere Leistungsbereitschaft aus. Der Beitrag der internen Kommunikation ist dabei, die Unternehmensziele und Strategien zu vermitteln und im Sinne einer lernenden Organisation auf kognitiver Ebene Wissen und Verständnis zu fördern (Mast, 2016). Darüber hinaus sollten auf emotionaler Ebene der Zusammenhalt innerhalb der Organisation und die Identifizierung mit dem Unternehmen gestärkt werden. Dies alles dient grundsätzlich dazu, die Mitarbeitenden an das Unternehmen zu binden und die Ressource Mitarbeitende aus betriebswirtschaftlicher Sicht optimal zu nutzen.

Das gegenwärtige Verständnis von interner Kommunikation geht noch einen entscheidenden Schritt weiter. Die interne Kommunikation ist Teil und Ausdruck der Unternehmenskultur und versteht sich zunehmend als ein Mittel der Vernetzung, mit dem ein Raum geschaffen wird, in dem der einzelne Mitarbeitende Selbstverantwortung, persönliche Weiterentwicklung und Veränderungsbereitschaft entfalten kann. Unter diesen Voraussetzungen wird er vom zufriedenen zum engagierten Mitarbeitenden, der sich aktiv einsetzt und vor allem in Veränderungsprozessen einen wertvollen Beitrag leistet (Buchholz, 2010).

Der Begriff des Mitarbeiterengagements stammt ursprünglich aus dem englischen Wortschatz. Unter Employee Engagement lassen sich verhaltenspsychologische Aspekte zusammenfassen, die ein Ausdruck sind, dass der Mitarbeitende ein gewisses Mass an Begeisterungsfähigkeit und Pflichtgefühl für seine Arbeit und den Arbeitgeber entwickelt. Diese Begeisterungsfähigkeit kann sich zum Beispiel in der wertvollen Ressource der Weiterempfehlungsbereitschaft des Arbeitgebers ausdrücken. Der Mitarbeitende fühlt sich als integriertes Mitglied der Organisation und scheut keine Mühe, Initiative zu ergreifen und sich für den Erfolg des Unternehmens zu engagieren. Es ist unschwer sich vorzustellen, dass solche «idealen» Mitarbeitenden zum Beispiel auch einen positiven Einfluss auf die Kundenzufriedenheit haben können und als Wettbewerbsvorteil von grossem Nutzen für das Unternehmen sind (Markos & Sridevi, 2010).

Darum ist es bedeutsam, die Einflussfaktoren des Mitarbeiterengagements zu kennen und diese umzusetzen. Das führende Markt- und Meinungsforschungsinstitut Gallup Consulting mit Sitz in Washington D. C. erhebt jährlich einen Employee Engagement Index auf globaler Basis. Die Resultate zeigen allerdings ein ernüchterndes Bild. Der Index für 2017 legte offen, dass lediglich 15 Prozent aller Erwachsenen, die Vollzeit arbeiten, sich für ihre Arbeit und ihren Arbeitsplatz engagieren und davon begeistert sind. Die USA und Kanada führen den Vergleich mit 31 Prozent an, während Westeuropa inklusive Schweiz mit 10 Prozent am unteren Ende der Skala liegt (Gallup Consulting, 2017). Dieses Ergebnis lässt viel Potenzial nach oben offen und wirft die Frage auf, mit welchen Mitteln Mitarbeiterengagement gefördert werden kann. Dazu gehören physische, soziale oder organisatorische Aspekte des Arbeitsplatzes. In der Forschung werden vor allem die persönlichen Bedingungen und Ressourcen am Arbeitsplatz hervorgehoben wie zum Beispiel die Arbeitsautonomie, die Aufgabenidentität (eine Aufgabe kann von Anfang bis zum Schluss vollständig durchgeführt werden) oder die Vielfalt an Fähigkeiten, die eingesetzt werden kann. Ausserdem spielt die Unterstützung seitens der Führungskräfte und der gesamten Organisation eine

entscheidende Rolle (West & Dawson, 2012). Andere Ansätze stellen die Sinnhaftigkeit der Arbeit, das Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen oder die Unternehmenskultur, in der Respekt und Vertrauen vorherrschen, in den Vordergrund. Ist das Unternehmen nicht in der Lage, den Mitarbeitenden ein gewisses Mass an Handlungsspielraum zu geben, kann Desinteresse die Folge sein und Kapital verschenkt werden.

«Companies have to give their employees the liberty to make their work exciting and creating an environment for having an engaged work life. Employees are the key assets to any organization and if they are not given the right space and time to make a perfect blend of work and fun at workplace, then the sense of dis-engagement sets in the employees.» (Bedarkar & Pandita, 2013, S. 113)

Unbestritten ist auch, dass die interne Kommunikation einen positiven Einfluss auf das Mitarbeiterengagement hat. «Studies have consistently shown that various internal communication elements, such as innovative organizational communication initiatives, open channels of communication, constant feedback, and information sharing are positively associated with work engagement.» (Tkalac Vercic & Poloski Vokic, 2017, S. 887).

Abbildung 1 – Einflussfaktoren auf das Mitarbeiterengagement

Einflussfaktoren auf Mitarbeiterengagement	
Interne Kommunikation	Feedbackkultur
Ressourcen am Arbeitsplatz	Informelle Kommunikation
Arbeitsautonomie	Wissensaustausch
Aufgabenidentität & Sinnhaftigkeit	Vernetzung
Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen	Dialog
Unterstützung am Arbeitsplatz	

Unternehmen und Führungskräfte müssen sich bewusst sein, dass die Liste der Faktoren, welche das Mitarbeiterengagement beeinflussen können, lang und nicht abschliessend ist. Im Zusammenhang dieses Working Papers stehen die Aspekte der internen Kommunikation im Vordergrund und damit verbunden die zentrale Frage, mit welchen Medien und Kanälen es gefördert werden kann, so dass sich Mitarbeitende für ihr Unternehmen aktiv einsetzen (siehe Abb. 1).

Welche Rolle spielen dabei die neuen Medien, welche unserem heutigen Kommunikationsverhalten nach Interaktion und Zusammenarbeit entsprechen? Diese Frage gilt es umso dringlicher für die Digital-Native-Generation zu beantworten, die basierend auf den Möglichkeiten des Internets den Anspruch hat, auch im Arbeitsumfeld den Informationsfluss effektiv und transparent zu gestalten (Teichmann & Hüning, 2018).

Im Folgenden werden Ergebnisse von Untersuchungen dargelegt, die aufzeigen, dass interne soziale Medien als integrierter Bestandteil der internen Kommunikation das

Mitarbeiterengagement fördern können. Dazu gehört auch die oben erwähnte Bachelor Thesis der HWZ, die dieser konkreten Frage anhand einer empirischen Untersuchung nachgegangen ist (Infanger, 2018).

3. Die Bedeutung von internen sozialen Medien

Wie eingangs erläutert, haben Intranets als Leitmedium der internen Kommunikation in den letzten Jahren zwar grosse Bedeutung erlangt – schon kleinere Betriebe unter 100 Mitarbeitenden betreiben häufig ein Intranet –, können jedoch nur noch in den wenigsten Fällen den wachsenden medialen Ansprüchen der Benutzer gerecht werden.

3.1 Technische und kommunikative Vorteile

Mit dem Aufkommen der neuen, unkomplizierten Social-Media-artigen Kollaborationsplattformen ist in der internen Kommunikation ein neues mediales Zeitalter angebrochen. Eine Vielzahl von Produzenten bietet solche Plattformen im Markt an, sie heissen beispielsweise Slack, Yammer oder Workplace. Aus technischer Hinsicht haben sie den Vorteil, rasch eingeführt werden zu können, da die Applikationen webbasiert sind und keine langwierigen internen Entwicklungsressourcen benötigen. Im Unterschied zu den meisten Intranets können auf diesen Plattformen Bilder und Videos einfach hochgeladen, individuelle Benutzergruppen gebildet und Video- und Audio-Konferenzen organisiert werden. Ausserdem verfügen sie über eine schnelle und starke Performance, was besonders im Hinblick auf die multimedialen Funktionen bedeutsam ist.

Die Art der Zusammenarbeit und des Austausches untereinander erhält damit sowohl auf zwischenmenschlicher als auch organisatorischer Ebene eine neue, dynamische Dimension. Im Sinne eines «User Generated Content» kann sich jeder Mitarbeitende unabhängig von der Hierarchiestufe äussern, was eine breite und demokratische Teilnahme an der internen Kommunikation erlaubt. Zudem sind die Plattformen in Form von Apps Smartphone-tauglich und somit jederzeit und überall nutzbar. In einer Welt der fortschreitenden orts- und arbeitsplatzunabhängigen Vernetzung sowie zunehmender internationaler Zusammenarbeit sind dies fundamentale Erfolgsfaktoren für eine funktionierende Kommunikation.

3.2 Höheres Mitarbeiterengagement

In einer im Jahr 2014 in den USA durchgeführten Serie von Interviews mit Führungsverantwortlichen der Unternehmenskommunikation wurde von allen Interviewpartnern betont, dass Mitarbeiterengagement ein wichtiges Ziel der internen Kommunikation ist. Mitarbeitende sind bereit, sich mehr zu engagieren und zu agieren, wenn sie Informationen auf ihrem bevorzugten Kanal erhalten. Soziale Medien sind dabei eine bedeutende Komponente, um sich in Konversationen einzubringen und Vertrauen in die Firma zu gewinnen (Mishra, Boynton & Mishra, 2014).

Weitere empirische Ergebnisse über den Zusammenhang zwischen dem Einsatz interner sozialer Medien und Mitarbeiterengagement ergab eine quantitative Studie mit über 550 deutschen Unternehmen der Hochschule Macromedia in Köln. Darin stimmen 82,6 Prozent der befragten Unternehmen zu, dass «Enterprise Social Networks» den Informationsfluss und das kollaborative Zusammenarbeiten verbessern. Die Autoren interpretieren interne soziale Medien als eine Form von digitalem Mitarbeiterengagement, welches das

Engagement der Mitarbeitenden insgesamt fördert. Eine entsprechende Vertrauenskultur und die Unterstützung durch den Vorgesetzten seien dabei entscheidende Erfolgsfaktoren. Der Vergleich mit der vorgängigen Studie desselben Instituts aus dem Jahr 2013 zeigte zudem auf, dass sich der Einsatz von internen sozialen Medien innerhalb von drei Jahren verdoppelt hat (Sievert & Scholz, 2017).

Die im Jahr 2018 von Infanger vorgelegte Bachelor Thesis der HWZ konnte in diesem Zusammenhang einen wertvollen Beitrag leisten und die Ergebnisse untermauern. Im Rahmen der quantitativen, nicht repräsentativen Online-Befragung wurden 350 Personen via E-Mail, Facebook und WhatsApp kontaktiert. Innerhalb von 3 Tagen nahmen 157 Personen, davon 57 Prozent Frauen und 43 Prozent Männer, im Alter zwischen 16 und 65 Jahren teil. Die Bedingung für die Teilnahme war eine aktuelle Beschäftigung, unabhängig, ob auf selbständiger Basis oder im Angestellten-Verhältnis. Die Altersstruktur setzte sich folgendermassen zusammen: 49 Prozent 16- bis 29-Jährige, 27 Prozent 30- bis 49-Jährige und 24 Prozent 50- bis 65-Jährige. Über 80 Prozent der Befragten arbeitete in Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden.

Die Untersuchung von Infanger bestätigt, dass interne soziale Medien schon weit verbreitet sind. 40 Prozent der Befragten gaben an, dass kollaborative Mitarbeiterplattformen in ihren Unternehmen bereits zum Einsatz kommen, auch wenn die herkömmlichen Instrumente der internen Kommunikation, das E-Mail und das persönliche Gespräch, immer noch sehr beliebt sind (siehe Abb. 2).

Abbildung 2 – Einsatz von Instrumenten in der internen Kommunikation

Quelle: Infanger (2018)

Um die Frage zu beantworten, ob die neuen internen sozialen Medien eine Auswirkung auf das Mitarbeiterengagement haben, wurden diejenigen, welche bereits eine solche Plattform im Unternehmen haben, auf die Möglichkeit der verbesserten Vernetzung hin befragt. Die Hälfte der Befragten stimmte dieser Aussage zu (siehe Abb. 3). Ausserdem gaben 70 Prozent an, diese Plattformen mindestens 1- bis 2-mal pro Woche zu nutzen.

Abbildung 3 – Bessere Vernetzung dank geschäftsinterner Social-Media-Kanäle

DURCH DIE GESCHÄFTSINTERNEN SOCIAL-MEDIA-KANÄLE SIND SIE MIT IHREN ARBEITSKOLLEGEN SOWIE VORGESETZTEN BESSER VERNETZT.

Quelle: Infanger (2018)

Um den Zusammenhang zwischen der Nutzung der internen sozialen Medien und einer effektiven internen Kommunikation zu erforschen, wurden die Teilnehmenden nach deren Wirksamkeit befragt. 71 Prozent der Befragten bestätigten, dass die interne Kommunikation die Identifikation mit ihrem Unternehmen stärkt und 57 Prozent stimmten der Aussage zu, dass die interne Kommunikation sie motiviert, sich für das Unternehmen zu engagieren. In einem zweiten Schritt wurde mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,429 nachgewiesen, dass die Variablen der Nutzung der internen sozialen Medien und der Aussagen zur internen Kommunikation (Identifikation und Engagement) in einem mittelstarken, positiven Zusammenhang stehen. Damit bestätigt sich, dass die Nutzung von sozialen Mitarbeiterplattformen das Mitarbeiterengagement via interne Kommunikation stärken kann (Infanger, 2018).

3.3 Aktuelle Beispiele

Bekräftigt werden die Erkenntnisse durch aktuelle Beispiele von Unternehmen. Im Januar 2019 gab Nestlé bekannt, dass die eingeführte interne soziale Plattform *Workplace* – ein Produkt von Facebook – zu höherem Engagement, besserer Vernetzung, schnelleren Reaktionen, mehr Kollaboration und Wissensaustausch führt. Dazu äusserte sich der Chief Information Officer F. Catalano in einer Medienmitteilung: «Today, using Workplace by Facebook we are able to give our employees across the global a platform to build connection, enabling faster and more engaging sharing of information» (Nestlé, 2019, o. S.).

Auch das Beispiel IBM aus einer Fallstudien-Analyse aus dem Jahr 2016 der Universität Udaipur / Indien unterstreicht, dass Mitarbeitende durch den Einsatz von internen sozialen Netzwerken sich auf persönlicher Ebene besser vernetzen können und mehr Möglichkeit erhalten, Arbeitskollegen für die eigenen Ideen und Projekte zu interessieren. Es gäbe klare Indikationen, dass das soziale Vernetzen der Mitarbeitenden die Bildung einer demokratischen Unternehmenskultur fördere. (Rathore & Panwar, 2016)

Diese praktischen Beispiele ergänzen und illustrieren die Befunde, dass interne soziale Medien tatsächlich eine positive Auswirkung auf die interne Kommunikation als Treiber von Mitarbeiterengagement haben. Diese Resultate können Unternehmen und Verantwortliche der Unternehmenskommunikation darin bestärken, solche Plattformen zügig einzuführen und deren Chancen zu nutzen.

3.4 Mögliche Hürden

Doch wie sieht es mit der Akzeptanz und dem Bedürfnis nach solchen Medien wirklich aus? Werden sie selbstverständlich genutzt und sind alle gleichermassen dafür zu begeistern? Hier liefert die Untersuchung von Infanger Hinweise, die auf eine gewisse Skepsis schliessen lassen. Auf die Frage, mit welchen Instrumenten der internen Kommunikation die Mitarbeitenden wünschen angesprochen zu werden, nannten lediglich 25 Prozent die soziale Mitarbeiterplattform (siehe Abb. 4).

Abbildung 4 – Bevorzugte Instrumente der internen Kommunikation

Quelle: Infanger (2018)

Damit zeigt sich, dass es allein mit der Einführung einer solchen Plattform nicht getan ist. Unternehmen sind gefordert, allfällige Widerstände und Hürden der Mitarbeitenden zu überwinden, um den Nutzen des höheren Engagements zu realisieren. Welche Schlüsse können daraus gezogen werden und was gilt es dabei zu beachten?

4. Fazit und Empfehlungen

Interne soziale Medien sind als Kollaborationsplattformen auf dem Vormarsch und haben nachweislich einen positiven Effekt auf Aspekte des Mitarbeiterengagements wie die Vernetzung untereinander oder die Identifikation mit dem Unternehmen. Sie bieten neue, unkomplizierte und den heutigen Medienbedürfnissen entsprechende Möglichkeiten der Zusammenarbeit und des Wissensaustausches. Die Vorteile eines gestärkten Mitarbeiterengagements kommen in höherer Produktivität und Profitabilität zum Ausdruck.

Neben den monetären Investitionen, die es für die Einführung eines internen sozialen Mediums braucht, sind weitere Bemühungen notwendig, um die Mitarbeitenden zu einer aktiven Nutzung und Teilnahme zu motivieren. In der Literatur gibt es Hinweise, welche Faktoren und Massnahmen dabei eine Rolle spielen:

1. Die Mitarbeitenden müssen an das Tool herangeführt werden. Dabei kommt der Vorbildfunktion der Führungskräfte eine grosse Bedeutung zu. Wie auch bei anderen digitalen Transformationsprozessen ist es sinnvoll, diesen Prozess durch

einen internen «Digital Leader» zu unterstützen respektive führen zu lassen (Teichmann, Hüning, 2018). Die aktive Teilnahme am sozialen Medium, z. B. in Form von Chats oder Blogs des mittleren und des Topmanagements, haben dabei nachweislich einen essentiellen positiven Effekt (Stei & Rossmann, 2018).

2. Die Mitarbeitenden sollten durch Schulung und Rollenvorbilder, von sogenannten Super-Usern, befähigt werden, die sozialen Plattformen sinnvoll in den Berufsalltag zu integrieren. Dies betrifft vor allem die *nicht* Digital-Native-Generation, die sich mit dem Medium oft noch überfordert fühlt. Eine Unternehmenskultur des Vertrauens und die erwähnte Unterstützung seitens der Unternehmen und Vorgesetzten sind wichtige Bedingungen, um die Hürden zur Einführung einer internen sozialen Mitarbeiterplattform zu nehmen (Stei & Rossmann, 2018). Der Generationen-Aspekt ist dabei nicht zu vernachlässigen. Die Thesis von Infanger hat aufgezeigt, dass eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Medium sogar bei der jüngeren Altersgruppe besteht.² Deren Gründe müssten in einer weiterführenden Untersuchung geklärt werden.
3. Der Wissensaustausch und die Inhalte einer internen Social-Media-Plattform müssen für den einzelnen Mitarbeitenden relevant und interessant sein. Dies haben andere Studien, u. a. eine Master Thesis der HWZ im Zusammenhang mit Mitarbeiterengagement und der Nutzung von internen Online-Plattformen aufgezeigt, wobei insbesondere bewegte Bilder und lokal relevante Informationen die Mitarbeitenden zu einer aktiven Teilnahme ermuntern (Fritz, 2016).
4. Die herkömmlichen Medien der internen Kommunikation haben in Organisationen noch nicht ausgedient. Das E-Mail nimmt nach wie vor einen dominierenden Stellenwert ein. So stehen auch die Möglichkeiten des Face-to-Face-Austausches in Form von persönlichen Gesprächen, Mitarbeitererevents oder konventionellen Besprechungen immer noch oben auf der Wunschliste, wie Infanger (2018) aufzeigte.
5. Last, but not least bedarf es einer strategischen Kommunikationsplanung, ob und wie die interne Social-Media-Plattform das bestehende und unter Umständen veraltete Intranet ergänzen bzw. ablösen soll.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt wie so oft im Mix und der richtigen Dosierung des Medieneinsatzes. Das Aufkommen der internen sozialen Medien wird nicht aufzuhalten sein. Unternehmen sind gut beraten, diese Erkenntnisse in der Praxis zu nutzen, um die betriebswirtschaftlich wertvollen Ressourcen einer effizienten internen Kommunikation und eines gestärkten Mitarbeiterengagements in den Unternehmenserfolg einfließen zu lassen.

² Laut Untersuchung wünschen sich 40 Prozent der 30- bis 49-Jährigen ein internes Social-Media-Tool, 23 Prozent der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen und lediglich 11 Prozent der 50- bis 65-Jährigen.

Quellenverzeichnis

- Buchholz, U. (2010). *Interne Unternehmenskommunikation im Wandel der Zeit: Ihre Entwicklung und ihre Modelle als Instrument der Unternehmensführung*, 1–24.
- Bedarkar, M., & Pandita, D. (2013). A study on the drivers of employee engagement impacting employee performance. *Procedia – Social and Behavioral Sciences* 2014 (133), 106–115.
- Einwiller, S., Klöfer, F., & Nies, U. (2008). Mitarbeiterkommunikation. In M. Meckel & B. Schmid (Hrsg.), *Unternehmenskommunikation* (2. Aufl.). Wiesbaden, Deutschland: Gabler.
- Fritz, S. (2016). Master Thesis: *Mitarbeiterengagement auf internen Online-Plattformen am Beispiel der Plattform «Connecting Adecco» der Adecco Group*, HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.
- Gallup Consulting (2017). *State of the Global Workplace. Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide*. Gallup, Inc.
- Infanger, F. (2018). Bachelor Thesis: *Interne Kommunikation als Treiber zur Förderung von Mitarbeiterengagement*, HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.
- Markos, S., & Sridevi, S. (2010). Employee Engagement: The Key to Improving Performance. *International Journal of Business and Management*, 5 (12), 89–96.
- Mast, C. (2016). *Unternehmenskommunikation: Ein Leitfaden* (6. Aufl.). Deutschland: UVK Verlagsgesellschaft mbH.
- Mishra, K., Boynton, L., & Mishra, A. (2014). Driving Employee Engagement: The Expanded Role of Internal Communications. *International Journal of Business Communication*, 51(2), 183–202.
- Nestlé (2019, 3. Januar). *Medienmitteilung: Nestlé launches Workplace by Facebook*.
- Rathore, S., & Panwar, A. (2016). *A framework for employee engagement through social media: Current trends and practices*. Abgerufen 21. Januar 2019, von https://www.researchgate.net/publication/235525811_A_Framework_for_Employee_Engagement_through_Social_Media_Current_Trends_and_Practices
- Sievert, H., & Scholz, C. (2017). Engaging employees in (at least partly) disengaged companies. Results of an interview survey within about 500 German corporations on the growing importance of digital engagement via internal social media. *Public Relations Review* 2017 (43), 894–903.
- Stei, G., & Rossmann, A. (2018). Einfluss von Führung auf die Nutzung von Enterprise Social Networks. In F. Keuper, M. Schomann, L. I. Sikora, & R. Wassef (Hrsg.), *Disruption und Transformation Management: Digital Leadership – Digitales Mindset – Digitale Strategie* (S. 405–418). Wiesbaden, Deutschland: Springer Fachmedien GmbH.
- Tkalac Vercic, A., & Poloski Vokic, N. (2017). Engaging employees through internal communication. *Public Relations Review* 2017 (43), 885-893.
- Teichmann, S., & Hüning, C. (2018). Digital Leadership – Führung neu gedacht: Was bleibt, was geht? In F. Keuper, M. Schomann, L. I. Sikora, & R. Wassef (Hrsg.), *Disruption*

und Transformation Management: Digital Leadership – Digitales Mindset – Digitale Strategie. Wiesbaden, Deutschland: Springer Fachmedien GmbH.

Welch, M. (2011). The evolution of the employee engagement concept: communications implications. *Corporate Communications: An International Journal*, 16(4), 328-346.

West, M. A., & Dawson, J. F. (2012). *Employee engagement and NHS performance. The King's Fund.* Abgerufen am 18. November 2018, von https://www.researchgate.net/publication/266868148_Employee_engagement_and_NHS_performance